

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2023

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

ISSN:2181-0427

journal.namdu.uz

Bosh muharrir: Namangan davlat universiteti rektori S.T.Turg'unov

Mas'ul muharrir: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Sh.N.Ataxanov

Mas'ul muharrir o'rinbosari: Ilmiy-tadqiqot va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i O.Imomov

T A H R I R H A Y ' A T I

Fizika-matematika fanlari: akad. S.Zaynobiddinov, akad. A.A'zamov, f-m.f.d., prof. B.Samatov, f-m.f.d., dots. R.Xakimov, f-m.f.d., dots. B.Abdulazizov, f-m.f.n., dots. A.Xolboyev.

Kimyo fanlari: akad. S.Nigmatov, k.f.d., prof. Sh.Abdullayev, t.f.d., v.b. prof G'.Doliyev, k.f.n., dots. T.Sattorov, k.f.n., dots. A.Hurmamatov., PhD. D.S.Xolmatov.

Biologiya fanlari: akad. K.Tojibayev, akad. R.Sobirov, b.f.d., prof. A.Batashov, b.f.d., prof. N.Abdurahmonov, b.f.d., prof. F.Kushanov, b.f.d. A.Kuchboyev, b.f.d., dots. D.Dexqonov.

Texnika fanlari: t.f.d., prof. A.Umarov, t.f.d., prof. S.Yunusov.

Qishloq xo'jaligi fanlari: g.f.d., prof. B.Kamalov, q-x.f.n., dots. A.Qazaqov.

Tarix fanlari: akad. A.Asqarov, s.f.d., prof. T.Fayzullayev, s.f.d., prof v.b. N.B. Dexkanov, t.f.d, prof. A.Rasulov.

Iqtisodiyot fanlari: i.f.d., prof. N.Maxmudov, i.f.d., prof.O.Odilov.

Falsafa fanlari: f.f.d., prof. M.Ismoilov, f.f.d. dots. Z.Isaqova, f.f.d., G.G'affarova, f.f.d., dots. T.Ismoilov, PhD. A.Abdullayev.

Filologiya fanlari: fil.f.d., prof. N.Uluqov, fil.f.d., prof. H.Usmanova, PhD. H.Solixo'jayeva, PhD. dots. U.Qo'ziyev, PhD. H. Sarimsoqov, fil.f.d., N.Dosboyeva.

Geografiya fanlari: g.f.d., dots. B.Kamalov, g.f.d., prof. A.Nigmatov, g.f.d., dots. A.Nazarov.

Pedagogika fanlari: p.f.d., prof. U.Inoyatov, p.f.d., prof. B.Xodjayev, p.f.d., prof. O'.Asqarova, p.f.n., dots. M.Nishonov, p.f.n., dots. A.Sattarov, p.f.n.,dots. M.Asqarova, p.f.n., dots. Sh.Xo'jamberdiyeva, p.f.d., dots. S.Abdullayev, PhD. D.Sarimsakova., PhD. B.Urinov.

Tibbiyot fanlari: b.f.d. G'.Abdullayev, tib.f.n., dots. S.Boltaboyev.

Psixologiya fanlari: p.f.d., prof Z.Nishanova, p.f.n., dots. M.Maxsudova.

Texnik muharrir: [N.Yusupov](#). **Faks:** (0369)227-07-61 **e-mail:** info@namdu.uz

Tahririyat manzili: Namangan shahri, Boburshox ko'chasi, 161-uy

Ushbu jurnal 2019 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan fizika-matematika, kimyo, biologiya, falsafa, filologiya va pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ" jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458)ga ega NamDU Ilmiy-texnikaviy Kengashining 2023-yil 11-dekabrda kengaytirilgan 11-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 12). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

OLIV TA'LIMNI BOSHQARISHNING IQTISODIY TASHKILIY ASOSLARI

Sh.I.Nizamova

Perfect universiteti

“Boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedrası

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'limni rivojlantirishda moliyalashtirishning mavjud mexanizmi va uning kamchiliklari Milliy oliy ta'limni rivojlantirishni moliyaviy qo'llab - quvvatlash milliy doktrinasini shakllantirishga protsessual - dinamik yondashuv, uni moliyalashtirish tizimini o'zgartirishning uchta asosiy konsepsiyasiviy qo'llab – quvvatlash bo'yicha mavjud nazariy qarashlar, xususan, umumiy nazariy asoslari, iqtisodiyotning rivojlanish nazariyasi, ijtimoiy sohada moliyaviy boshqaruving umumiy nazariyalari yuzasidan tadqiqot olib borilgan va oliy ta'limning rivojlanishini moliyaviy ta'minotini boshqarishda moliyaviy menejmentning nazariy va uslubiy dastaklari, mavjud moliyalashtirish paradigmatlari yuzasidan pedagogik yondoshuvlari aks etgan.

Kalit so'zlar: moliya, budjetlashtirish, moliyaviy menedjment, moliyalashtirish, inson kapitali, moliyaviy boshqaruvo, investitsiyalar, loyihalar

Аннотация. В данной статье рассматривается существующий механизм финансирования развития высшего образования и его недостатки процессуально - динамический подход к формированию национальной доктрины финансового обеспечения развития высшего образования, три основные концепции изменения системы его финансирования. – проведено исследование существующих теоретических взглядов на финансовое обеспечение, в частности, общетеоретических основ, теории развития экономики, общих теорий финансового управления в социальной сфере и отражены теоретико-методические основы финансового менеджмента в управлении финансовым обеспечением развития высшего образования, педагогические подходы к существующим парадигмам финансирования.

Ключевые слова: финансы, бюджетирование, финансовый менеджмент, финансирование, человеческий капитал, финансовый менеджмент, инвестиции, проекты

Annotation. This article examines the existing mechanism of financing the development of higher education and its shortcomings, the procedural - dynamic approach to the formation of the national doctrine of financial support for the development of higher education, three main concepts of changing the system of its financing. – the study of existing theoretical views on financial support, in particular, general theoretical foundations, theory of economic development, general theories of financial management in the social sphere, and reflects the theoretical and methodological foundations of financial management in the management of financial support for the development of higher education, pedagogical approaches to existing paradigms of financing.

Keywords: finance, budgeting, financial management, financing, human capital, financial management, investments, projects

Kirish

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va

iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish konsepsiyasida oliy ta'lim mazmunini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shadigan, mehnat bozorida o'z o'rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo'lga qo'yishga katta e'tibor qaratilgan[1]. Unib-o'sib kelayotgan yoshlarimizni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash, mamlakatimizda davlat tilini to'laqonli joriy etishni ta'minlash, O'zbekistondagi millat va elatlarning tillarini saqlash va rivojlantirish, davlat tili sifatida o'zbek tilini o'rganish uchun shart-sharoitlar yaratish, o'zbek tili va til siyosatini rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo'nalish va vazifalarini hamda istiqboldagi bosqichlarini belgilash maqsadida boshqaruv xodimlarining davlat tilini bilishi va tugri ish yurita olishi talab etiladi. Oliy ta'lim tashkilotlarining akademik mustaqilligini ta'minlashga qaratilgan vazifalarda ta'lim, fan, innovatsiya va ilmiy-tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish e'tiborga olingan bo'lib, bu «Universitet 3.0» konsepsiyasini bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Mamlakatimizda oliy ta'limning tashkilotlarining iqtisodiy quvvati xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish, pullik xizmatlar ko'lamini kengaytirish hamda boshqa budjetdan tashqari mablag'lar hisobiga soha va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tadqiq qiluvchi va prognozlashtiruvchi ilmiy-amaliy muassasalar darajasiga olib chiqish rejalashtirilgan. Bu raxbardan ish yuritish tartibini bilishi va normativ-xujjatlarning mazmunini tushunadigan taxlil kilish imkonini beradi. Raxbarta'lim tashkilotlarida davlat tilini o'qitish tizimini yanada takomillashtirish, uning ilm-fan tili sifatidagi nufuzini oshirishni kuttabkuvvatlaydi; boshqaruvda davlat tilining sofligini saqlash va zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalariga faol integratsiyalashuvini ta'minlash, xorijiy hamkorlik aloqalarini rivojlantirishga yordam beradi[2].

Bizga ma'lumki, Universitet 3.0 fan-ta'lim bilan bir qatorda innovatsiya va ilmiy-tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish faoliyatida yuqoridagilarga bevosita amal qilinadi[3]. "Universitet 3.0" da tadbirkorlik madaniyati rivojlangan bo'lib, ishbilarmon doiralar vakillari bilan samarali muloqot o'rnatilgan bo'ladi. Bunday universitetda texnologik startaplar yaratilib, patentlar muntazam ro'yxatdan o'tkaziladi. Bunga misol tariqasida Kaliforniya shtatidagi Kremniy vodiysi keltirish mumkin.

Oliy ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan transformatsiyalar sharoitida universitetlarning ilmiy-innovatsion rivojlanishini boshqarish yondashuvlarini tahlil qilish alohida ahamiyatga ega, chunki u amalga oshirilayotgan o'zgarishlarda izchillikni ta'minlashga, shuningdek, yangi amaliyotlarni orttirilgan tajriba bilan optimal tarzda birlashtirishga imkon beradi. "Universitet 3.0" umumiy xulosasi bo'yicha mutaxassislar dunyoni o'rganuvchi, loyiha ishlarini olib boruvchi va yangi amaliyotlarni yaratuvchi oliy ta'lim muassasasini tushunishadi. Undagi ta'lim jarayoni harakatsiz bo'lishdan to'xtaydi, bunda standart o'quv kurslarining tez eskirishi kuzatiladi. "Universitet 3.0" da sinfxonalar, kutubxonalar va laboratoriyalardan tashqari biznes-inkubatorlar, texnoparklar, loyiha ofislari va tashqi vakillar bilan aloqa qilish uchun maxsus platformalar mavjud. Biroq bu ancha "tuzilmali" nuqtai nazar va u bu holda oliy ta'lim muassasasini boshqarish tizimi qanday rivojlanishi kerakligi haqidagi savolga hali ham javob bermaydi.

Strategik moliyaviy tahlili boshqaruvda barpo etishning asoslari etarli emasligini ko'rsatadi. Tafsilotlar bu yerda muhim rol o'ynaydi. Siz maksimal natija olishingiz mumkin, faqatgina barcha tafsilotlarni o'ylab, kelgusidagi harakatlar uchun aniq bir rejani yaratgansiz. Butun jarayonni nazorat qilish har bir oliy ta'limni boshqarishda muhimdir. Ta'lim sohasiga yangi

tamoyillarning tatbiq etilishi boshqarishning - moliyaviy boshqaruv strategiyasi bo'lib, u quyidagilarni nazarda tutadi:

- ✓ investitsiya qarorlarini qabul qilish mezonlarini tanlash;
- ✓ loyihani moddiy jihatdan baholash;
- ✓ investitsiyalar uchun eng ma'qul variantni tanlash;
- ✓ investitsiyalar manbalari bilan ishonchlilik.

Fakt.Tadqiqotlarga ko'ra, dunyo universitetlari umumiy sonining atigi 0,3 foizi "Universitet 3.0" modeliga mos, deb tan olinar ekan.

Adabiyotlar tahlili.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2020 yil 29 dekabrda Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida ta'kidlangan: "Biz o'z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Mirzo Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib, xizmatlar ko'rsatishni yuqori darajaga olib chiqish lozim. Mamlakat taraqqiyotining zamini, hech shubhasiz, ta'lim, ilm-fan va innovatsiyalardir"[4]. Sifatli ta'lim shariatini yaratish mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish rahbardan menejmentning iqtisodiy qonuniyatlarini bilishni va boshqaruvda undan samarali foydalanishni talab etadi. Boshqaruvga tegishli ilmiy manbalarni kuzatish ayniqsa, moliyaviy muammolarni bartaraf etishga doir manejment kategoriyalari o'rganish boshqaruv faoliyatini samarasini kafolatlaydi. Xususan I. Blankning "Основы финансового менеджмента"[5] nomli 2- tomli asarida moliyaviy resurslarni boshqarish keng tadqiq etilgan. Yana bir mashhur olim Uilyam Sharpning "Investitsii" nomli darsligidan moliyaviy investitsiyalarning samaradorligiga erishish masalalarini ko'rishimiz mumkin[6]. Jahon iqtisodiyotining taniqli xorijiy olimi Keyns DJ. Mning "Общая теория занятости, процента и денег" nomli tadqiqotida institutsional tizimlarda moliyaviy resurslardan foydalanishning bozor mexanizmlari aks ettirilgan. O'zbekistonlik olimlardan Maxmudov A.A., Saidov M.X.larning "Oliy ta'limda investitsiyalarva ulardan foydalanish strategiyalari" nomli maqolasida oliyta'limga investitsiyalarning asosiy yo'nalishlari va mexanizmlarini tadqiq etilgan. Shuningdek, innovatsiya faoliyatining nazariy asoslari, uni tashkil etish va moliyalashtirishning milliy xususiyatlari va amaliyotiga oid masalalar mamlakatimiz iqtisodchi - olimlaridan R.I.Gimush, F.M .Matmurodov, D.E. Nabiev, B. E.Toshmurodova, N.Jiyanova, D.X.Suyunov, M.N.Ravshanov, M.Sh.Butabaev, E.Egamberdiev, X.Xo'jaqulov, A.T.Axmedovalarning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan va yoritilgan. Mazkur muammoni hal qilishda ta'lim muassasalarini moliyalashtirish masalalari bilan shug'ullanadigan S.A.Belyakov ham oliy ta'limni moliyalashtirishga qaratilgan tadqiqot olib borib, uning o'ziga xos xususiyatlari va moliyalashtirish mexanizmlari ochib berilgan bo'lsada, shuningdek ushbu mavzuga boshqa bir qator olimlar muayyan nazariy va uslubiy hissa qo'shganligiga qaramasdan, "rivojlanish budjetlari"ni yoki ta'limning barcha bo'g'inlari rivojlanishini moliyaviy resurslar bilan ta'minlaydigan "innovatsion budjetlar"ni shakllantirishga yagona kompleks yondashuv hali ishlab chiqilmagan[9].

Bugungi kunda mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalari moliyaviy ta'minotining huquqiy asoslari "Ta'lim to'g'risida" gi qonunda va O'zbekiston respublikasi Prezidenti farmon va

qarorlarida, Vazirlar mahkamasining qarorlarida va O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining qator me'yoriy - huquqiy hujjatlarida o'z aksini topgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" gi qonunining ta'lim tashkilotlariga o'qishga qabul qilish nomlangan 38- moddasida, jumladan, Davlat oliy ta'lim va professional ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish davlat granti va (yoki) to'lov - shartnoma asosida amalga oshiriladi", deb ko'rsatilgan. Qonunning bu moddasiga muvofiq hozirgi kunda ta'lim muassasalarini moliyalashtirish davlat budjetidan o'qitishning ta'lim granti shaklida va o'qitishning to'lov kontrakt shakli hisobidan amalga oshirilishi belgilangan[10].

Tadqiqot metodologiyasi maqola mazmunini yoritishda qiyoslash, tasniflash, differensial-semantik tahlil metodlaridan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda respublikamizda oliy ta'lim tashkilotlarini boshqarishga yangi tamoyillarning joriy etilishi bir qator muammolarning oldini oladi:

Birinchidan, barcha OTT da elektron axborot almashuv tizimining yo'lga qo'yilishi. Bu boshqarishda axborotlar almashuvini tezlashtiradi va yagona elektron tizim orqali nazorat qilish imkoniyat yaratadi;

Ikkinchidan, mutaxassis tayyorlovchi OTT va buyurtmachi tashkilotlar orasidagi bo'shlining mavjudligi ya'ni, OTT bitiruvchilari to'liq ish bilan ta'minlanadimi;

Uchinchidan, oliy ta'lim tashkilotlarining xorijiy va MDH davlatlaridagi OTT bilan akademik almashuvning yo'lga qo'yilishi (professor-o'qituvchilar va talabalar o'rtasida);

To'rtinchidan, o'quv jarayonida integratsion darslarning binar darslarni tashkil etishshning yo'lga qo'yilishi;

Beshinchidan, professor-o'qituvchilarning xorijiy davlatlarda stajirovka o'tashi;

Oltinchidan, oliy ta'lim tashkilotlariga moliyaviy mustaqillikning berilishi, talabalar uchun ajratilgan kvotalarning oshirilishi va mehnat bozori uchun zarur mutaxassislarning o'rganilishi.

Xulosa va takliflar.

Yuqoridagi qoidalarning amalga oshirilishi inson intellektual kapitalining nomoddiy aktivlar va intellektual faoliyat natijalari shaklida ushbu taraqqiyotga ustuvor hissa qo'shgan oliy ta'limni rivojlantirishning zamonaviy moliyaviy - iqtisodiy modelini shakllantirish imkonini beradi. Mamlakat iqtisodiyoti uchun ushbu konseptual yondashuvning asosiy natijasi - bilim va axborotga investitsiya hajmining o'sishi bilan daromad darajasini oshirish imkoniyatidir. Bunday yondashuv muhim amaliy ahamiyatga ega, chunki u oliy ta'lim muassasalarining salohiyatini kengaytirish asosida oliy ta'lim muassasalarining foydali investitsiya kiritish imkoniyatini oqlaydi. Milliy oliy ta'limni rivojlantirishni moliyaviy qo'llab - quvvatlash milliy doktrinasini shakllantirishga protsessual - dinamik yondashuv, uni moliyalashtirish tizimini o'zgartirishning uchta asosiy konsepsiyasini birlashtirgan holda, nafaqat oliy ta'lim va innovatsiyalarga davlat va xususiy investitsiyalarning strategik va taktik ustuvor yo'nalishlarini belgilash, balki oliy ta'lim infratuzilmasi sub'ektlari bo'yicha moliyaviy resurslarni qayta taqsimlashni optimallashtirish va ssenariylarni ishlab chiqish, shuningdek, makro va mikro darajadagi Oliy ta'lim muassasalarining resurs ta'minoti bo'yicha samarali moliyaviy qarorlar qabul qilish metodologiyasini shakllantirish imkonini beradi. Shu bilan birga rivojlangan davlatlar ta'lim tizimi bilan xalqaro aloqalar kengaytirilib, global ta'lim integratsiyasi shakllantiriladi va respublika ta'lim tizimida o'qitishning yangi yondashuvi yuzaga keladi. O'n ikkinchidan, ta'lim

tizimi korrupsiyadan xoli shaffof ta'lim tizimiga aylantiriladi. Bunda eng muhimi turli illatlar (mahalliychilik, qarindosh-urug'chilik) barham topadi.

Foydalangan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.10.2019 yildagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5847-son Farmon.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 20 oktabrdagi PF-6084-son Farmoni.(Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 21.10.2020 y., 06/20/6084/1398-son)
3. <https://kun.uz/news/2019/10/17/universitet-30-modeli>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.10.2019 yildagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5847-son Farmoni.
5. З.И. Бланк "Основы финансового менеджмента" Инфра-м: 2011.
6. Uilyam Sharpning "Investitsii" Infra-m:2001.
7. Дж. М. Кейнс. Общая теория занятости, процента и денег. /Антология экономической классики. В 2 т., т.1. М.: "ЭКОНОМ", 1993
8. Mahmudov A.A., Saidov M.Xlar Oliy ta'limda investitsiyalarvaulardan foydalanish strategiyalari.
9. Беляков С.А. Финансирование системы образования в России.-М.: МАКС Пресс, 2006.
10. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" gi qonuni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi (www.lex.uz), 2020 yil 24 sentabr.

UO'K 378.091.12:005.963.1-052

LAT – TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHNING ENG SAMARALI USULLARIDAN BIRI SIFATIDA

Djurayeva Lola Rustamovna
BuxDPI "Pedagogika" kafedrasida o'qituvchisi,
tayanch doktoranti (PhD)
lolarustamovna8080@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik texnologiya – loyihaga asoslangan ta'lim, uning afzalliklari va qiyinchiliklari haqida umumiy ma'lumot keltirilgan. Maqolaning dolzarbligi hozirgi davr talabi – ta'lim sifati va samaradorligi oshirish zahirida ta'lim oluvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmasini shakllantirish va rivojlantirishdan iborat. Shuningdek, ushbu pedagogikani "12 – K" asosidan olingan va mamlakatimizda joriy qilinayotgan "4 – K" ya'ni, collaboration (hamkorlikda ishlash), communication (muloqot), critical thinking (tanqidiy fikrlash), creativity (ijodkorlik) tariqasida qo'llash bo'yicha strategiyalar va foydali maslahatlar berilgan. Bundan tashqari, ushbu maqolada loyihaviy ta'limning kelib chiqishi va tarixiy taraqqiyoti, buyuk pedagog – olimlarning g'oyalari hamda uning ravnaqiga qo'shgan ulkan hissasi haqida so'z boradi. Ushbu maqola bir qator adabiyotlar va tadqiqot natijalarini ko'rib chiqadi va o'qituvchilarning haqiqiy hayotiy tajribalariga asoslanadi.

Tayanch iboralar: tanqidiy fikrlash, 4 – K, kollaboratsiya, kommunikatsiya, kritika, kreativlik, zamonaviy pedagogik texnologiya, PBL – Loyihaga asoslangan ta'lim, kasbiy ko'nikma.

16	Интеграция мобильных приложений в современную систему образования Урынбаева А.Б.....	562
17	Словообразование: основные проблемы и новые подходы Убайдуллаева М.Б.....	567
18	Физическое воспитание учащихся в средних профессиональных учебных заведениях и популяризация спорта в студенчестве Хужомов Б.Х.....	572
19	Oliy ta'limni boshqarishning iqtisodiy tashkiliy asoslari Nizamova Sh.I.....	576
20	Lat – tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning eng samarali usullaridan biri sifatida Djurayeva L.R.....	580
21	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kontsentratsiyani rivojlantirishga doir yondashuvlar Isroilova X.A.....	590
22	Роль национальных и религиозных ценностей в процессе формирования идеологического иммунитета молодёжи Каримова Н.Я.....	597
23	“Umumiy topologiya” bo’limini o’qitishdagi innovatsiyalar Atamuradova D.R.....	602
24	Neyropedagogik yondashuv asosida o’quvchilar intellektini rivojlantirishning nazariy metodologik aspektlari Ataxanova D.A.....	608
25	Fizika fanini o’qitishda o’quvchilarda ilmiy matn bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirishning mavjud holati G’ulomova M.R.....	613
26	Umumta’lim maktablari fizika darslarida vodorod energetikasiga oid bilimlarni shakllantirish Xaliyarov J.X.....	618
27	Boshlang’ich sinf o’quvchilarining aniq va tabiiy fanlar bo’yicha savodxonligini shakllantirishda ilg’or xorijiy tajribalar Raupova S.A.....	624
28	Tilshunoslikda denotatsiya va konnotatsiya tadqiqoti tarixiga nazar Mirzaabdullayeva M.X.....	627
29	Talabalar mustaqil ta'limini bajarishda raqamli ta'lim resurslaridan faodalanish samaradorligini oshiruvchi omillar Rahimov X.....	633
30	SWOT- анализ управления качеством среднего образования Ахмедов М.У.....	640
31	Современные методы менеджмента и маркетинга в образовании: динамика и перспективы. Маманазарова Н.К.....	646
32	Maktab o’qituvchilarining innovatsion salohiyatini rivojlantirish modeli Xakimova D.M.....	653